

**KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH
MEXANIZMLARI**

*Guliston davlat universiteti "Raqqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar" fakulteti
talabalari*

Turg'unboyeva Go'zalxon Olimjon qizi

Abdunazarova Mushtariy Dilshodbek qizi

turgunboyevagozal6@gmail.com

Kirish. Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish har bir mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlariga investitsiyalarni jalb qilish, jahon andozalariga mos mahsulotlar ishlab chiqarish hamda raqqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar faoliyatini samarali tashkil etish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirish, aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish va ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda ham korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish, korxonalar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash hamda iqtisodiy samaradorlikni yuksaltirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Muammoning qo'yilishi va metodologiyasi. Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish, korxonalarning investitsion jozibadorligini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini xalqaro standartlarga moslashtirish muhim dolzarb masala hisoblanadi. Amaliyotda esa mulkchilik va boshqaruv funksiyalarining to'liq ajratilmaganligi, shaffoflik darajasining yetarli emasligi hamda samarali nazorat mexanizmlarining zaifligi kabi muammolar mavjud bo'lib, bu korporativ boshqaruv samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Asosiy natijalar va tahlil. Korporativ boshqaruvning zaruriyati korporatsiya tashkiliy tarkibining murakkabligi, ko'p qirraligi va mehnat taqsimoti bilan bog'liq. Zamonaviy korporatsiyalarning o'ziga xos xususiyati mulkni boshqaruv funksiyasidan ajratish, ishlab chiqarish va kapital egasini boshqarish tizimidan ajratishdir. Boshqaruvchilar ijrochi va tashkilotchi sifatida korxonaning tashkiliy tarkibini ta'minlash, xodimlar va bo'limlari faoliyatini samarali tashkil qilish, korxonani boshqarish, strategiyasini ishlab chiqarish va amalga oshirish asosida korporatsiyaning samarali faoliyat yuritish va maksimal darajada foyda olish hissa qo'shadi[3]. Korporativ boshqaruv tizimi korporatsiyaga moliyaviy resurslarni qo'ygan investorlarning manfaatlarini himoya qiladigan tashkiliy model sifatida o'rganiladi. Tor ma'noda korporativ boshqaruv menejerlar, direktor va aksiyadorlar o'rtasidagi o'zaro munosabatning investitsiya xatari, baholash, foiz stavkalari va investitsiyalarni nazorat qilishdir. Korporativ boshqaruv keng ma'noda –moliyaviy (aksiyadorlar va kreditorlar), ham moliyaviy bo'lmagan (ishchilar, davlat, korxonalar – sheriklar va boshqalar) investorlar manfaatlarini himoyalashdir. Jahon amaliyotida korporativ munosabatlarni tartibga solishning boy tajribasi to'plangan. Ko'pgina rivojlangan davlatlarda ishbilarmonlik va hukumat doiralari milliy iqtisodiyotida korporativ boshqaruv jarayonlarini tartibga soluvchi yig'ma qoidalar, maxsus tamoyillarni ishlab chiqdilar va tadbiiq etdilar. Bu yig'ma qoidalar (korporativ xulq-atvor Kodeksi) shunday tamoyillarni aks ettiradiki, ularga korxonalar korporativ boshqaruv sohalarida rioya qilishlari zarurdir. Ular tarkibiga Buyuk Britaniyada moliyaviy axborotlar bo'yicha kengash tomonidan va buxgalteriya xizmatchilari kasaba uyushmalari hamda London birjasi tomonidan 1991 yilda tayyorlangan «Kedberi Kodeksi»ni, 2000 yil yanvarida korporativ boshqaruv bo'yicha Germaniya guruhi tomonidan tayyorlangan «Germaniya korporativ boshqaruvi uchun eng yaxshi amaliyot Kodeksi»ni; fransuz sanoati Milliy Kengash guruhlari tomonidan tayyorlangan «M.Veno raisligidagi korporativ boshqaruv bo'yicha qo'mita tavsiyalari» (1995 va 1999 yillardagi

nashrida)ni kiritish mumkin . Korporatsiyada boshqaruv kapital egalari manfaatini ko'zlab amalga oshiriladi, ya'ni yuqori natijalarga erishish maqsadida erishish, samarali boshqarishni tadqiq qilish va tayyorlash, amaliy vazifalarini echish, boshqaruv tizimi funksiyalariga takomillashtirish, bular o'z navbatida uning sifat mezoni sifatida ko'riladi. Korporativ boshqaruvning investitsiyani jalb qilishda o'z o'rniga ega. Korporativ boshqaruv tizimining asosiy maqsadi:

- iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasining samaradorligini ta'minlash;
- aksiyadorlik jamiyatlari faoligini ta'minlash;
- aksiyadorlar oldida hisobot berish;
- aksiyadorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish;
- iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasining samaradorligini ta'minlash;
- aksiyadorlik jamiyatlari faoligini ta'minlash.

Barchaga ma'lumki, korporatizm korporativ hamjamiyat mulkiga birgalikda egalik qilish yoki undan shaxsiy yoxud jamiyat manfaatlarini qondirish yo'lida hamkorlik qilish munosabatlaridir. Konsensus esa murosa qilish asosida manfaatlarning nisbiy muvozanatiga erishish imkoniyati, korporatist modelining alohida xususiyatidir. "Korporatsiya" tushunchasi - "korporatizm" so'zining xosilasi bo'lib, umumiy maqsadlarga erishish, birgalikda faoliyat yuritish va mustakil xo'jalik sub'ektini - yuridik shaxsni tashkil kilish uchun birlashgan shaxslar majmuasi, ulushiy mulkchilikni, huquqiy maqom va yollanish asosida ishlaydigan professional menejrlarning yuqori esheloni qo'lida boshqaruv funksiyalarining jamlanishini nazarda tutgan holda tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilishning rivojlangan mamlakatlarda keng tarqalgan shakli hisoblanadi.

Iqtisodchi olimlar va professorlari K.R.Makkonnell va S.L.Bryu fikriga ko'ra, korporatsiya - biznesning huquqiy shakli bo'lib, unga egalik qiluvchi alohida

shaxslardan farqlanadi va ajratiladi. Mazkur davlat tomonidan tan olingan yuridik shaxslar resurslar sotib olishi, aktivlarga egalik qilishi, mahsulot ishlab chiqarishi va sotishi, qarz olishi, kredit berishi, sudda da'vogar va javobgar bo'lishi hamda har qanday boshqa turdagi korxonalar bajaradigan barcha funksiyalarni bajarishi mumkin. Tadqiqotlarda odatda tashqi va ichki korporativ nazorat vositalari o'rganiladi.

Xorijlik tadqiqotchilarning ko'pchiligi menejerlar ishini va yirik aksiyadorlarni to'liq nazorat qilib bo'lmashligini etirof etsalarda, biroq, intizomga soluvchi tashqi va ichki korporativ nazorat vositalarining umumiy ta'siri yuqori raxbariyatni, korporatsiya va uning aksiyadorlari manfaatini ko'zlab faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga imkon beradi. Aksiyadorlik munosabatlari subektlarining iqtisodiy manfaatlarini ro'yobga chiqarish va muvofiqlashtirish muammosining markazida mulkchilik munosabatlari yotadi. Ana shu nuqtai nazardan olganda, mulkchilik munosabatlarini ikki yo'nalishda isloh qilish maqsadga muvofiq: Sub'ektlar manfaatlarini ta'minlash yaxshilanishi bilan bir qatorda mulkning mavjud taqsimlanish samaradorligi oshishiga yordam beradigan institutsional muhitni takomillashtirish, ya'ni: -ko'pchilik ochiq aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalari savdoga qo'yiladigan likvidli fond bozorini yaratish, shuningdek korxonalar yanada ochiq-oydin ishlashiga erishish va axborotni e'lon qilish tizimini rivojlantirish zarur; -korxonaning nochorligi, boshqa barcha jixatlaridan tashqari, samarasiz ishlaydigan rahbarlar va mulkdorlarni elakdan o'tkazadigan jiddiy mexanizm ham bo'lmog'i kerak; -rahbarlarning iqtisodiy javobgarligini joriy etish. Korporativ boshqaruv institutlari yaxshi ishlayotgan bir sharoitda rahbarlarning o'z boshqaruv faoliyati natijalari uchun iqtisodiy javobgarligini joriy etish menejerlarni samarali ishlashga rag'batlantiruvchi ta'sirchan chora bo'lishi mumkin; -aktivlarni qoniqarsiz boshqarish xatarlarini o'z zimmasiga oladigan maxsus boshqaruvchi kompaniyalarni tashkil etish; Reytinglar va baholalar tizimini qo'llash. Tadqiqotlar va axborotlar tahlillaridan kelib chiqib quyidagilar taklif etildi:

Taklif va tadbirlar	Natijalar
Tashqi va ichki korporativ nazorat vositalarini qo'llash	Yuqori rahbariyatni, korporatsiya va uning aksiyadorlari manfaatdorligi ta'minlanadi
Mulkchilik munosabatlarini takomillashtirish	Mulk egalarining manfaatdorligi oshib, foydaning o'sishiga olib keladi
Rahbarlarning iqtisodiy javobgarligini joriy etish	Samarali ish faoliyati va mehnat taqsimotiga erishiladi
Reyting tizimini joriy etish va keng qo'llash	Sog'lom raqobat sharoiti shakllanadi va samaradorlik ko'rsatkichlarining oshishiga erishiladi

Xulosa o'rnida: mulkchilik va boshqaruv funksiyalarining aniq ajratilishi hamda shaffoflik tamoyillarining kuchaytirilishi korporativ munosabatlarda iqtisodiy manfaatlar muvozanatini ta'minlashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Mukhsinov B., Yuldasheva S. Jamila Musaeva International journal of advanced science and technology vol. 29, no. 5, (2020) //issn. – 2005. – T. 4238. – С. 1922-1926
2. Musaeva J. K., Elmurodov S. S., Yuldasheva S. N. ROLE OF CURRENCY RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Бенефициар. – 2019. – №. 44. – С. 22-25.
3. Мусаева Ж. К. САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА АСОСИЙ КАПИТАЛДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ //Журнал Инновации в Экономике. – 2021. – Т. 4. – №. 6.

4. Мусаева Ж. К., Халилова М. А. Қ. КОРХОНАЛАРНИНГ АСОСИЙ КАПИТАЛИНИ БАҲОЛАШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 200-217.

5. Мусаева Ж. К., Жумаева Д. Х. Особенности анализа основных фондов и инвестиций на предприятиях //Бенефициар. – 2019. – №. 52. – С. 7-10..

scholar.google.com natlib.uz cbu.uz sciencedirect.com